

المسرحي حكيم حرب: نحاول خلق مسرح جماهيري لكل الناس

مجد القصص، والكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان. ويشتمل المهرجان على ندوة فكرية بعنوان "رحلة عبدالرحمن عرنوس المسرحية والإنسانية"، وذلك تكريماً للفنان المصري الراحل، يشارك فيها عبدالكريم برشيد من المغرب، وعصام السيد ومحمد الروبي وهند سلامة وعمرو قابيل من مصر، وجهاد سعد من سوريا، ورياض موسى السكران وبيشار عليوي من العراق، ومحمد المديوني من تونس، وسامح حجازي من فلسطين، وحبیب غلوم من الإمارات، وعبيدو باشا من لبنان، ومفيد الحوامدة وعبدالحاميد حمام ومخلد الزيودي وغنام غنام وفراس الريموني وعلي عليان وحكيم حرب من الأردن.

كما تقام خلال المهرجان، ورشات مسرحية إبداعية، هي ورشة البانتومايم" يقدمها سعيد سلام من فلسطين، و"ورشة المكياج" تقدمها أميمة بنعاج من المغرب، و"ورشة التعبير الجسدي" تقدمها كونتين جوي من فرنسا وديلارتي من بلجيكا، و"ورشة الكوميديا" تقدمها بورييس أوليفر من بلجيكا، و"ورشة التمثيل" تقدمها ميهيلا ميهوت من الولايات المتحدة، و"ورشة الصوت والغناء" تقدمها الأميركية كاثلين بيل.

مهرجان الرحالة له هوية خاصة مغايرة تعنى العروض المسرحية خارج المسارح المغلقة لتكون أكثر قرباً إلى الجمهور

وينظم المهرجان أيضاً عددا من الندوات التقييمية للعروض المسرحية يشارك فيها نخبة من النقاد والفنانين المسرحيين والإعلاميين الأردنيين والعرب.

وتتشكل لجنة التحكيم من: جواد الأسدي من العراق، عبير عيسى من الأردن، محمد الروبي من مصر، لطيفة البقمي من السعودية، رياض موسى السكران من العراق، حبيب غلوم من الإمارات وميهيلا ميهوت من المهرجان، وتعاون مع وزارة الثقافة، نقابة الفنانين الأردنيين، أمانة عمان الكبرى، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، فيما تعرض الأعمال المسرحية، في المسرح الروماني الصغير "الأوديون"، الساحة الهاشمية، ساحة مسرح أسامة المشيني، ساحة نقابة الفنانين الأردنيين، ساقية الراويش في جبل اللويبة، ساحة غالييري راس العين، ساحة مركز الحسين الثقافي، وساحة النخيل أمام مبنى أمانة عمان الكبرى في راس العين.

لابديل عن المسرح

عَمَّان - تنطلق فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة" دورة الفنان الراحل عبدالرحمن عرنوس، خلال الفترة من العاشر حتى السادس عشر من يوليو المقبل في عمان.

ويوقع مدير المهرجان المخرج المسرحي حكيم حرب على هامش فعاليات المهرجان كتابه "القبطان الذي ضل طريقه نحو المسرح" الذي يلخص فيه سيرته الذاتية ومحطات في مسيرة مسرح الرحالة عبر أكثر من ثلاثة عقود. ويؤمن حرب بالانفتاح على فضاءات أخرى للعروض المسرحية وهو ما رسخه في تجربته عبر عدة أعمال نذكر منها عرضه "ليلة سقوط طيبة" الذي قدمه في مقهي، هادما بذلك الجدار الفاصل بين المسرح والجمهور، وهو ما يؤكد في رؤيته لهذا المهرجان الذي يتجاوز الشكل التقليدي للعروض على خشبات ويذهب إلى فضاءات مبتكرة ومتنوعة.

يقول حرب إن "الدورة الثانية من مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة - دورة الفنان العربي الكبير الراحل عبدالرحمن عرنوس، تأتي لتؤكد استمرار رحلة مسرح الرحالة التي بدأت عام 1991، ولا تزال تنبض بالحياة والفن والإبداع حتى اليوم، محاولة خلق مسرح جماهيري لكل الناس، لكسر عزلة المسرح وخلق جمهور مسرحي حقيقي وفعال".

ويضيف حرب "يتمتع المهرجان بهوية خاصة مغايرة، تعنى العروض المسرحية خارج المسارح المغلقة، وقد فضلنا تسمية الفضاءات المفتوحة بدلا من الفضاءات البديلة، لإيماننا التام بأنه لا بديل عن المسرح بشكله القديم والعريق والمهيبة الذي تأسس منذ آلاف السنين - مع إدراكنا بأن المسرح الإغريقي القديم بدأ في الفضاءات المفتوحة - ولكنها مقترحات جمالية هدفها خلق جديد ودهشة من نوع آخر وإثارة لتفكير المثقفي ومخيلته".

ويذكر أن المخرج حرب قدم للمسرح الأردني والعربي ما يزيد عن عشرين عملا مسرحيا نالت معظمها جوائز محلية ودولية منها: "المتنردة والأراجوز"، "هاملت يصب من جديد"، "ميديا ملهاة عازف الكمان"، "كوميديا حتى الموت"، "مكبث مأساة المهلهل"، "خشخاش" و"نيرفانا". وسبق لحرب أن حصل على جائزة الدولة التشجيعية ونالت مسرحياته العديد من الجوائز في مهرجانات بالقاهرة وتونس وإيطاليا.

وانطلاقاً من فكرته حول تقرب المسرح من جمهوره انطلق هذا المهرجان الذي يشارك في فعالياته هذا العام 12 عملاً مسرحياً، هي "فرجة عرنوسية"، "الطوافة"، "طلبة" و"واق الواق" من بريد الأردن، و"كلارينيت" و"2077" من بريد البقاء من فلسطين، و"بام عيني 1948" من الإمارات، و"غفوا أرسطو دعني أجب" من مصر، و"الخيش والخياشة" من الجزائر و"الغضراء" و"محفل الدمى" من تونس، و"يوميات مجنون" من صربيا.

ويكرم المهرجان هذا العام عددا من المسرحيين الأردنيين ممن لهم إسهامات كبيرة في حركة المسرح الأردني وهم: المخرج والكاتب المسرحي عبداللطيف شعا، الفنانة قمر الصفدي، الفنان محمد العبادي، الفنان حابس حسين، المخرجة الجسدية المتقاربة رغم وجود بعض التفاوت الطبيعي عبر فضاء بسيط معبر استوعبهم وقد سخرت عناصره لخدمة المشهية وانتهاء بمشهد السعي إلى التطهير الأرسطوي تحت المطر الذي يمجو الذنوب ويغسل القلوب، مع عاصفة تصفيق الجمهور.. وتصفيقي الحار بالقلب واليدين".

"ما لم يكتبه شكسبير" عرض مسرحي مرتجل عن مجموعة نصوص مسرحية للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير قدم كعرض تخرج لدفعة العام 2023 من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. صاغ فكرته وأشرف عليه عروة العربي بالتعاون مع حسن دوبا عن نص ألفه خالد النجار. تخرج فيه: باسل عنيد، براء بدوي، تيماء الغفير، جعفر مصطفى، حسن كحلوس، خالد النجار، شيراز لوبيه، عمر نورالدين، فارس جنيد، لانا الحلبي مازن الحلبي، مراد انتاكية، مرام إسماعيل، ميرنا المير وورد عجيب.

عرض مسرحي سوري يبحث عن قاتل شكسبير من بين شخصياته التي كتبها

«ما لم يكتبه شكسبير» صراع جديد بين شخصيات المسرحي الإنجليزي

شخصيات أنمكها الألم

- قسم التمثيل، لا يمكنني إلا أن أتمنى لهذه الطاقات الهائلة أن تستمر وتتألق متجاوزة كل العقبات والصعوبات التي يمكن أن تواجهها ضمن شروط إنتاجية فنية ومادية محققة أحيانا ولا توازي هذه الطاقات الجميلة".

تابع "لا خوف على الدراما السورية طالما وجد كل هذا الحب والشغف والإيمان بهذه المهنة وما تحمله من مسؤولية فكرية وأخلاقية وإنسانية، فكما أنجزتم نصكم ومشروعكم بهذا الحماس والحب، فلا شك سوف تصنعون المزيد من الإنجازات في 'درامانا' التي نحب ونفتخر بكم وبها. شكرا المعهد العالي للفنون المسرحية وكل من عمل وعلم ودرس به. شكرا طلاب السنة الرابعة، شكرا صديقي الأستاذ والمخرج المحترم عروة العربي".

أما هشام كفارنة المخرج المسرحي الشهير، وبعد تفاعله مع العرض، فإنه يرى فيه تجربة مبتكرة قدمت طاقات فنية خلّاقة، وتحت "إنه بحث جاد انطلاقاً من نص محكم البناء صيغ بديرية ونكاه واستطاع تفجير علاقات حية مبتكرة بين شخصيات شكسبير التي جمعها في ظرفي مكان وزمان استثنائيين، وصولاً إلى تحقيق الاستحواذ على تعلق راق من قبل الجمهور عبر حلول مشغولة بحسب ومهارة تتناسب مع إمكانيات الطلاب واستعراض مبرر مهاراتهم الجسدية المتقاربة رغم وجود بعض التفاوت الطبيعي عبر فضاء بسيط معبر استوعبهم وقد سخرت عناصره لخدمة المشهية وانتهاء بمشهد السعي إلى التطهير الأرسطوي تحت المطر الذي يمجو الذنوب ويغسل القلوب، مع عاصفة تصفيق الجمهور.. وتصفيقي الحار بالقلب واليدين".

"ما لم يكتبه شكسبير" عرض مسرحي مرتجل عن مجموعة نصوص مسرحية للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير قدم كعرض تخرج لدفعة العام 2023 من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. صاغ فكرته وأشرف عليه عروة العربي بالتعاون مع حسن دوبا عن نص ألفه خالد النجار. تخرج فيه: باسل عنيد، براء بدوي، تيماء الغفير، جعفر مصطفى، حسن كحلوس، خالد النجار، شيراز لوبيه، عمر نورالدين، فارس جنيد، لانا الحلبي مازن الحلبي، مراد انتاكية، مرام إسماعيل، ميرنا المير وورد عجيب.

والكثير من أحزانهم وأوجاعهم وقلقهم وهموم حياتهم".

وتابع "سكنت يوماً لماذا تحب تدريس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، أجبت: لأنني اتعلم من الطلاب، لأن الطلاب يعيدون إلي روحي ألقها. وهذا ما كان في تجربة 'ما لم يكتبه شكسبير' من تأثير على روحي وعقلي. شكرا للمسرح وسحره وشكرا للمعهد العالي للفنون المسرحية ولطلاب هذه الدفعة المجتهدين والشغوفين الحالمين، أحكم فرداً فرداً وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم المهنية. ما لم يكتبه شكسبير' صنعت بحب".

يمثل عرض تخرج طلاب التمثيل حدثاً مسرحياً سنوياً هاماً كونه يأتي بعد أربع سنوات من العمل الجدي والمتعب بين الطلاب والمعهد بكل كوارده لكي تكون النتيجة تخرج عدد جديد من الطلاب الذين يدخلون بعد العرض مرحلة الاحتراف المهني. العادة أن يحمل عرض التخرج سمات خاصة، منها الشكل النهائي الذي يطرح حالات إنسانية عميقة

تقارب بل وتتماهى مع حالة التراجيديا التي تحيط بالإنسان، كما تغلب على عروض التخرج أنها طويلة الزمن حيث تقارب الثلاث ساعات لأنها معنية بتقديم مساحات زمنية لكل الخريجين بازمئة مقاربة.

يقدم عرض التخرج كل الخريجين للجمهور في أحسن حالاتهم، على أن خيار القائمين على هذا العرض توجه نحو اختصار الزمن إلى النصف تقريبا. كذلك فإن جمهور عروض التخرج يكون دائما كبيرا، لأنها تجذب أهل وأصدقاء كل خريج أو خريجة وكذلك فإن عددا من أهل الفن والإعلام وصناعة الدراما يحضرون على حضور هذه العروض للتعرف على الطاقات الفنية الجديدة التي ستكون في سوق العمل.

وكتب الليث حجو المخرج التلفزيوني الشهير الذي يحضر عروضاً مسرحية وسينمائية مختلفة في سوريا بعد مشاهدته العرض "أثما ما كان للمعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا الفضل الأساسي في النجاحات الكبيرة التي حققتها الدراما من خلال الكوادر الفنية الهامة التي رفد بها المعهد هذه الدراما منذ تأسيسه حتى اليوم. بعد مشاهدتي أمس عرض تخرج طلاب السنة الرابعة

فرضية العرض الخاصة وضعت شخصيات مسرحية تاريخية في سياق أحداث متارجحة تعرف بعضها منها ونجهل بعضها آخر هو الجديد الذي أوجده النص. وكان الكاتب قدم شخصاً في إطار غير منضبط فيما يعادل التقاسيم الموسيقية التي تخرج عن الوزن وتقدم في النهاية موسيقى.

تميز العرض بحضور حالة الجسد باعلى حالاتها، فالمتطلون ملأوا المكان حركة وصخباً وهم يتجولون حتى في ممراته وأدراجهم وشاركوا الجمهور بحسب من المسرح الذي كان ممتلئاً على آخره. كما ظهرت حالات عديدة في المواجهة بالسويوف حيث أداها الممثلون بنجاح. سرعة الحدث والتوتر الذي كان في بعضها أوصل بعض الممثلين لأخطاء في اللغة الفصحى التي تشكل منها النص ووجود المشهد النهائي تحت شلال الماء في إشارة إلى التطهير كان موحياً.

مغامرة وجمهور نخوي

ينطلق عروة العربي المشرف على عرض التخرج وصاحب الفكرة من مفهوم أن عروض التخرج لا تتجه نحو الجمهور العام إنما هي عروض نخوية يتم فيها طرح أفكار بشكل خاص ومن خلال سوية أداء محددة لا تلائم القاعدة العريضة من الجمهور العادي. وهو يرى أن عرض التخرج يجب أن يقدم مساحات زمنية متساوية لكل المتخرجين. ويراهن في تجربته الأحدث في الإشراف على دفعة خريجين أنهم موهوبون استطاعوا بعد سنوات طويلة من الجهد والتعب أن يقدموا عرضاً مسرحياً عالي المستوى يؤشر إلى مدى تمكنهم من مهاراتهم.

يتابع العربي فيكتب "عندما نقدم نتاج أي تجربة فنية من الطبيعي والبيديهي جدا أن نتلقى المديح والثناء والقبول وعدم القبول والحب وعدم الحب أن نتلقى الكثير من الملاحظات إيجابياً أو سلباً. وبالتأكيد كل هذه الآراء تعنيني وتقدم لتجربتي وتطورها. ولكن ما يعينني أولاً هو متعة خوض التجربة روحها شغفها عمق بحثها عصفها الذهني وما فيها من حب. تجربة ورحلة 'ما لم يكتبه شكسبير' كانت غنية بكل ما ذكر وتحديداً بأنها تجربة عمل وبحث مع طلاب ممثلين بطاقتهم وشغفهم وبحثهم وأحلامهم وأمالهم

في لعبة مسرحية مشوقة وضمن عرض تخريج طلبة جديد لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قدم عرض جديد بعنوان "ما لم يكتبه شكسبير". حمل العرض حكايات شخصيات ألفها شكسبير ويعرف الجمهور جزءاً من مصائرها، ولكن بروح مغايرة وتصورات معاصرة.

نضال قوشحة

كاتب سوري

"تعالم يا شكسبير/ تعال وطهرنا من جميع أثامنا/ تعال وأعد صياغة مصائرنا/ تعال وأعد لنا رشداً فقدناه لكثرة الأثامنا/ تعال وأعد كتابتنا/ تعال أعدنا صحائف بيضاء تنفض ظهراً ونقواء/ تعال فقد اكتفينا ظلماً وطغياناً وسفكاً للدماء/ تعال فقد مرقتنا أخلافنا وفرقتنا أعرافنا/ تعال فقد أسسنا أضحوكة للدهر وقتلتنا أماننا".

واعترضتها لحظات نرف روحي أطاحت باتزانها وغدت ذرات ضعيفة تتخاطفها الريح، شخصيات كانت متخيلة لكنها غدت بملامحها التراجيدية وبعد أزمنة الوجود من لحم ودم. من لا يعرف ماكبت وعطيل وليسر وهاملت وأوفيليا وجولييت وروميو وحتى حفار القبور وريتشارد عند الكاتب شكسبير. كل هؤلاء اجتمعوا ليعرضوا أماننا الأهم ويطبقوا نداءاتهم عليهم يصلون إلى مرحلة التطهير الروحي المشهية.

شخصيات شكسبير

"ما لم يكتبه شكسبير" عرض قدمه المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق لتخريج طلاب دفعة هذا العام، وقدم على المسرح الدائري. عنوان العرض مباغت يحمي الدهشة والتشويق. بداية تنوس بين الواقعي المعاصر والتاريخي عندما يطلب مخرج من مجموعة ممثلين التجهز لبداية بروفة لعرض مسرحي، وما هي إلا لحظات حتى نرى أربع عشرة شخصية حول طاولة كبيرة تقرأ حوارات شخصياتها.

في الحالة المقترضة التي يقدمها العرض ثمة سؤال كبير من صاحب هذه الدعوة إلى هذا المكان ولماذا لا يكتب اسمه عليها ولماذا تغيب إحدى الشخصيات عن الحضور، ويبدأ النقاش والجدل. وما هو إلا وقت بسيط حتى تبدأ سلسلة الأحداث بالتصاعد شيئاً فشيئاً وصولاً إلى درجة الصخب الهستيري الذي يتشكل حول كل الشخصيات ويصل العرض إلى عصف أحداث يطرح تساؤلات في الشرف والعهدة والخيانة والحب والغدر والفقدان وغيرها من بوطن النفس العميقة.

خمس عشرة شخصية مسرحية ألفها شكسبير تنتمي إلى فئات وشرائخ وأديان تختلف وتتالف وتتصارع وتتقارب تضعها الفرضية كلها في مسار مقيد. شكسبير مات مقتولاً من قبل إحداهم وسبقني روحه هائمة حتى يقتص من القاتل. لتبدأ جذوة الصراع بالتوقد ومع دخول ريتشارد يكون الصراع قد بلغ ذروته بانتهامه بالقتل كونه من استطاع فتح الباب المغلق من الخارج.

العرض استطاع تفجير

علاقات حية مبتكرة بين شخصيات شكسبير التي جمعها في ظرفي مكان وزمان استثنائيين

يخلق النص الذي كتبه خالد النجار ذروة درامية غاية في العلو، فالجميع محكومون بأن يجدوا القاتل لكي ينجوا بأنفسهم من حжим الانتظار والخوف، لتبدأ رحلة المكاشفات والبوح الداخلي وتتعرف من خلالها على تفاصيل عنها وعن مسارات درامية جديدة تخصها أوجدها النص بشكل جديد مباغت حيث ربطها بشكل جدلي يقدم نرى درامية تتقدم بالحدث المسرحي نحو الأمام والأعلى.